

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUESSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

**Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement
d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)**

[Economics Contribution Of Women's Groups activities In Agonkanmey District]

DEKAKON Satingo Rolette

Ecole Doctorale Pluridisciplinaire de l'Université d'Abomey-Calavi (EDP-UAC)

ADEGNANDJOU Josias*

Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA), Université
d'Abomey-Calavi

SEIDOU Abdel Hack B. A.

VISSOH A. Sylvain

Laboratoire d'Etudes des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR),
Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT), Université
d'Abomey-Calavi

rolettedekakon@gmail.com / josiasadegnandjou1@gmail.com /
abdelseidou4@gmail.com / vissohahotondji@gmail.com

Auteur correspondant : **DEKAKON Satingo Rolette, Email :**

rolettedekakon@gmail.com

Reçu le 31/03/25 ; Evalué le 05/05/25 ; Accepté le 22/05/25

RESUME

La présente étude réalisée dans l'Arrondissement d'Agonkanmey a pour but d'analyser le fonctionnement et les rôles économiques des groupements féminins dans ledit Arrondissement.

La méthode adoptée se résume à la recherche documentaire, l'enquête individuelle et collective, des interviews auprès de 150 femmes des groupements identifiés et autorités locales. Les informations recueillies ont été dépouillées, insérées dans le logiciel Excel pour la réalisation des tableaux et puis dans le logiciel Word pour la saisie des textes et leurs mises en forme.

Au total treize (13) groupements féminins dont le plus ancien a été créé en 1996 ont été recensés. Ces groupements effectuent plusieurs activités notamment : la transformation (38,1 %), l'élevage (33,33 %) et la culture des produits maraîchers (28,57 %). L'évaluation des revenus moyens de ces groupements s'élève à environ 2136261 FCFA par an. Par ailleurs, ils sont confrontés à d'énormes problèmes dans l'exercice de leurs activités dont en outre l'analphabétisme et le manque de formation. Il importe de trouver des solutions adéquates aux problèmes de ces groupements afin d'améliorer leurs productions et leur participation au développement local de cet Arrondissement.

Mots clés : Agonkanmey, Fonctionnement, Groupements féminins, Rôle

ABSTRACT

This study in the district of Agonkanmey aims to analyze the functioning and economic roles of women's groups in the said district.

The method adopted is summarized in documentary research, individual and group survey of 135 women's groups identified in the District. Interviews were conducted with municipal authorities and CADER agents. The information gathered was stripped manually, and then inserted into the Excel software for the creation of a database. The same software was used to the different tables and charts. Word is used to enter text and formatting.

In total thirteen (13) women's groups, the oldest were established in 1996 have been identified. These groups perform several activities including: processing (38,1 %), livestock (33,33 %) and the cultivation of vegetables (28,57 %). The assessment of average incomes of these groups is approximately 2136261 CFA francs per year. They face huge problems in the exercise of their activities including illiteracy. It is important to find appropriate solutions to the problems of these groups to improve their production and their participation in local development of this district.

Keywords: Agonkanmey, Function, Women's Groups, Role

INTRODUCTION

Depuis le milieu des années 1970, un nouvel intérêt des institutions internationales et des acteurs du développement est porté aux femmes et à leur intégration dans le développement. Pour contrecarrer la « féminisation de la pauvreté » ceux-ci élaborent de multiples discours et projets visant à améliorer la situation des femmes (M. Benoist, 2009, p. 5). Par ailleurs, les femmes contribuent significativement à l'économie rurale dans toutes les régions du monde. Dans les pays en développement, elles représentent, en moyenne, 40 % de la main-d'œuvre agricole. Cette proportion va de 20 % en Amérique latine à 50 %, ou plus, dans certaines régions d'Afrique et d'Asie (FAO, 2014, p. 1). Ainsi, bien que les femmes soient motrices de toutes les activités rurales, leur apport économique n'est pas souvent remarquable. Mais à partir de 1975 où l'ONU a décrété l'année internationale des femmes, d'une part, et la décennie des femmes d'autre part (1975- 1985), la promotion de la femme est devenue le cheval de bataille du système des Nations Unies, des gouvernements et des ONG du monde (R. Dekakon, 2018, p. 7). Dans le monde et particulièrement dans les pays africains, la femme est toujours reléguée au second rang. Elle fait l'objet de discriminations et est toujours exposée à de nombreux problèmes tels que la pauvreté, le poids de la tradition, la supériorité de l'homme et l'analphabétisme (D. K. Possian, 2010, p. 8). Il a donc été constaté que l'élimination des inégalités basées sur le genre et l'autonomisation des femmes pourraient augmenter le potentiel productif d'un milliard d'africains et favoriser de manière considérable le développement du continent (Groupe de la Banque Africaine de Développement, 2015, p. 1).

Le Bénin est un pays en voie de développement de l'Afrique de l'Ouest avec 36 % de sa population vivant en-dessous du seuil de pauvreté. L'organisation socioculturelle des populations au Bénin perpétue de nombreuses pratiques discriminatoires qui contribuent à entretenir des inégalités de genre principalement en défaveur des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie socio-économique. L'égalité entre homme et femme est inscrite dans la constitution Béninoise et le Bénin a adhéré à la plupart des conventions, pactes et cadres d'action de promotion de l'égalité de genre aux niveaux international et régional. Depuis le début des années 2000, le Bénin a progressivement mis en place un arsenal juridique et institutionnel de promotion de l'égalité de genre visant particulièrement la protection des droits des femmes et des filles (Profil Genre Bénin, 2014, p. 3). Plus de 30 % des femmes béninoises travaillent dans l'agriculture pour 59 % d'hommes, mais les femmes ont un accès très limité au principal facteur de production qu'est la terre (85 % des propriétaires de terres sont des hommes contre 14,9 % de femmes). Ce défaut d'accès à la terre se traduit par une inégalité d'accès aux autres ressources productives (intrants, crédit, encadrement technique agricole) et une faible performance dans le rendement et le volume de production. Aussi, bien que constituant environ 60 % de la main d'œuvre agricole, les femmes bénéficient très peu des retombées des différentes filières et sont faiblement représentées dans les structures de décision des organisations paysannes (C. M. Dadjo, 2014, p. 4). Au plan macro social, les femmes demeurent très faiblement représentées dans les instances de prise de décisions nationales et également dans les instances communales et municipales. Les conseils communaux élus en 2002 et 2008 comptaient respectivement 3,66 % et 4,60 % de femme (M-O. Attanasso, 2012, p. 12).

Conscientes de leur nombre, des situations dérisoires dans lesquelles elles se trouvent et de leur rôle économique très capital dans la société, les femmes de l'Arrondissement d'Agonkanmey s'organisent en groupements féminins afin de mieux réfléchir sur les problèmes qui minent davantage leur épanouissement. A cet effet, leur rôle économique est reconnu dans tous les discours à différents niveaux à travers séminaires, tables rondes, colloques sur les activités et l'émancipation de la femme rurale. Cependant, ces groupements féminins sont confrontés à d'énormes difficultés qui empêchent leur éclosion. C'est pourquoi au regard de tout ceci, il

serait utile de s'intéresser au fonctionnement et aux rôles économiques des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè).

1-DONNÉES ET MÉTHODE

La méthodologie adoptée pour ce travail est basée sur la collecte des données, leur traitement et l'analyse des résultats.

Plusieurs données ont été utilisées dans le cadre de ce travail. Il s'agit entre autre de :

- données relatives aux groupements de femmes enregistrés à la Mairie qui ont servi à déterminer l'échantillon à enquêter ;
- données relatives aux différentes activités exercées par les groupement obtenues auprès des responsables des groupements qui ont servi à établir le processus du déroulement des activités des groupements ;
- données relatives aux revenus tirés des activités des groupements obtenues auprès de la trésorière de chaque groupement qui ont permis d'évaluer les effets économiques de ces activités ;
- données démographiques issues du RGPH₄ de l'INStAD qui ont servi à apprécier l'évolution de la population notamment de la femme dans le secteur d'étude ;

1-1- Techniques de collecte des données

La recherche documentaire a consisté à visiter les centres de documentation. Ainsi, la lecture de quelques ouvrages généraux et spécifiques, des mémoires, des thèses, des revues et articles traitant des questions de genre et des groupements de femmes en particulier a permis de faire le point de la documentation relative à la problématique.

1-2- Enquête de terrain

Les travaux de terrain se sont déroulés en deux phases : la phase de pré-enquête et celle de l'enquête proprement dite.

La pré-enquête a consisté à prendre contact avec les groupements et les responsables municipaux afin de leur expliquer l'intérêt de cette recherche. Cette phase a aussi permis de tester le questionnaire sur une dizaine de personnes et de faire l'échantillonnage. Le nombre de personnes interrogées a été déterminé grâce aux critères ci-après : être membre d'un groupement féminin et résider dans la zone d'étude depuis au moins 10ans.

La taille de l'échantillon a été déterminée par la formule : $N = M \times T$

Avec N = taille de l'échantillon

M = effectif totale des membres des groupements dans le village

T = taux d'échantillonnage fixé à 68 %

Le tableau I présente les villages parcourus, le nombre de groupements et le nombre de femmes interrogées.

Tableau I : Répartition des enquêtés par catégorie

Villages parcourus	Nombre de groupements de femmes visités	Effectifs totaux des groupements féminins du village	Nombre de personnes interrogées	Fréquence (%)
Assogbenou Kpèvi	5	65	38	28
Assogbenou Daho	1	13	8	6
Godonoutin	3	50	35	26
Gomè	1	18	14	10
Kpota	1	25	18	13
Oussa	1	6	6	5
Adjaglo	1	22	16	12
Total	13	199	135	100

Source : Enquête de terrain, décembre 2023

De l'analyse de ce tableau, il ressort que 135 femmes sur 199 qui contiennent les groupements de la localité ont été interrogées. En plus de cela, s'ajoutent les personnes ressources du ATDA (05), quatre (04) agents de la mairie et six (06) conseillers locaux.

1-3- Traitement des données et analyse des résultats

Les statistiques des différentes variables obtenues à partir des dépouillements ont été mises en tableaux et en figures à l'aide du Tableur Excel 2016. La saisie et la mise en forme des différentes informations ont été faites grâce au logiciel Word 2016. Le modèle SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) ou FFOM (Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces) en français a été utilisé pour analyser les résultats de cette recherche.

2- RESULTATS ET ANALYSES

Plusieurs types d'activités sont pratiqués par les groupements féminins d'Agonkanmey. Il s'agit des activités de transformation, d'élevage et de maraîchage. L'évaluation des revenus des différents groupements sera effectuée par groupe d'activités.

2-1- Activités de transformation

Les activités de transformation exercées par les groupements sont de deux sortes : la transformation du manioc en gari et celle de la noix de palme en huile rouge.

2-1-1- Processus de transformation du manioc en gari

Plusieurs produits sont issus de la transformation du manioc. La revue de littérature effectuée a permis de déterminer une vingtaine d'aliments issus du manioc dont le gari est l'aliment prépondérant. Les groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey s'adonnent beaucoup plus à la fabrication du gari. Plusieurs étapes sont utilisées dans le processus de fabrication de cette denrée alimentaire.

- Etape 1 : Achat du manioc

Pour la fabrication du gari, les groupements féminins de l'Arrondissement procèdent à l'achat du manioc. Ils achètent le "*kantin*" ce qui correspond à une plantation de 20 m².

- Etape 2 : Epluchage

Les femmes utilisent un couteau propre et tranchant pour peler le manioc, en prenant soin de retirer la partie centrale qui a une texture de bois (tige), les extrémités de racine ligneuses et fibreuses. Lorsqu'elles sont sèches, les pelures de manioc peuvent servir d'aliments pour les animaux ou de compost. Elles prennent soin de laver les outils avant et après leur utilisation. Elles s'assurent aussi que l'écorce est soigneusement enlevée et évitent une perte excessive des tubercules. Les photos 1 et 2 présentent les groupements *Mahougnon* et *Dagbégnon* en activité d'épluchage.

Planche 1 : Epluchage du manioc par les groupements *Mahougnon* et *Dagbegnon*

Prise de vues : Abatti, décembre 2023

Ces photos montrent la participation active des membres des groupements en activité d'épluchage qui constitue la deuxième étape du processus de fabrication du gari.

- **Etape 3 : Lavage**

Les femmes des groupements nettoient deux à trois fois dans l'eau propre, les tubercules épluchés pour enlever les saletés, du sable et diverses impuretés.

- **Etape 4 : Râpage**

Grâce à un moulin à manioc, les tubercules lavés sont réduits en une masse pâte fine, lisse et homogène selon la catégorie de gari à produire. Il faut signaler que cette étape détermine la qualité, la rentabilité et la valeur marchande du gari.

- **Etape 5 : Fermentation**

Cette étape est facultative en raison du type de gari à produire. Elle intervient lorsqu'il s'agit d'obtenir du gari ayant un goût "acide". Elle peut durer 2 à 4 jours selon le degré d'acidité voulu.

- **Etape 6 : Pressage**

A l'aide d'une presse ou par d'autres procédures, la pâte de manioc préalablement fermentée ou non est entassée dans des sacs de jute propres pour être pressées. Cette procédure permet l'élimination du supplément d'eau en vue d'obtenir une pâte friable. La photo 1 montre l'un des systèmes de pressage.

Photo 1: Système de pressage du manioc à *Azohouè-Cada*

Prise de vue : Dagoudo, octobre 2023

Il ressort de l'observation de la photo 1 que le pressage du manioc est fait par une machine. Le pressage est terminé lorsqu'il ne s'écoule plus de liquide. La durée de pressage dépend du type de presse utilisée et de la teneur en eau de la pâte de manioc. De même, il est observé un système de drainage qui permet l'évacuation correcte de l'eau issue du pressage, afin de maintenir l'environnement propre.

- **Etape 7 : Tamisage**

Après la presse, la pâte friable obtenue est détachée du sac et versée sur un tamis afin d'extraire les résidus et la farine destinée à la cuisson.

- **Etape 8 : Cuisson**

Les femmes dans une cuvette en aluminium, versent le tamis obtenu sur le feu. A l'aide d'une spatule, elles remuent jusqu'à obtenir le gari. Cette étape dure en moyenne 30 à 40 minutes selon la quantité de gari et la source de la chaleur. La photo 2 montre un membre du groupement *Sèdjrogandé* en atelier de cuisson de farine de manioc.

Photo 2 : Membre du groupement *Sèdjrogandé* en atelier de cuisson
Prise de vue : Abatti, décembre 2023

La photo 2 présente un membre du groupement *Sèdjrogandé* qui procède à la cuisson du gari dans une cuvette sur un foyer en latérite. Cette activité est parfois une source de maladie à cause de la chaleur et de la fumée qu'absorbent les membres.

- **Etapas 9 : Emballage et stockage**

Après un deuxième tamisage, le gari cuit est mis dans des sacs en polyéthylène de 25, 50 et 100kg bien cousus et stockés dans un lieu de conservation.

La figure ci-dessous présente la synthèse du processus de fabrication du gari.

Figure 1 : Processus de transformation du manioc en gari
Source : Enquête de terrain, décembre 2023

Cette figure montre les neuf (09) étapes du processus de fabrication du gari. Ces différentes étapes sont essentielles pour l'obtention d'une bonne qualité de gari.

❖ Evaluation des revenus de cette activité

Dans l'Arrondissement d'Agonkanmey, sur les treize groupements identifiés quatre ont comme activité principale ou secondaire la transformation du manioc en gari. Il s'agit des groupements *Mahougnon, Sèdjrogandé, Fifonssi* et *Dagbégnon*. Selon chaque groupement, le gari produit est vendu à la maison c'est-à-dire au voisinage immédiat ou dans les marchés de la localité. Le prix de vente d'un kilogramme de gari varie entre 100 F et 250 F pour le gari "gros grain" et 200 F à 350 voire 400 F pour le gari "grain fin". La bassine est vendue à 4500 F ou 6000 F selon la période et la qualité du produit.

Les données issues des revenus de chaque groupement permettent d'obtenir le tableau II

Tableau II : Revenu moyen des groupements de transformation du manioc

Groupements	Dépenses (F CFA)	Recettes (F CFA)	Soldes mensuel (F CFA)	Solde annuel (F CFA)
Mahougnon	50000	225000	175000	1750000
Sèdjrogandé	30000	103400	73400	730000
Fifonssi	20000	103400	83400	830000
Dagbégnon	92000	207000	115000	1150000
Total	192000	638800	446800	4468000

Source : Enquête de terrain, décembre 2023

Dans le tableau II sont consignés les revenus mensuels et annuels des groupements féminins ayant en charge l'activité de transformation du manioc en gari. Il faut noter que le solde annuel (4468000) de ces groupements a été évalué sur dix mois du fait que les groupements ne travaillent pas toutes les périodes de l'année. Même si cela est possible, la matière première est difficile à trouver pendant la saison sèche ou le coût est très élevé et la quantité n'est pas suffisante pour un rendement meilleur.

2-1-2- Processus de transformation de la noix de palme en huile rouge

La fabrication de l'huile de palme passe par les différentes étapes consignées dans la figure 2.

Figure 2 : Processus de transformation de la noix de palme en huile rouge

Source : Enquête de terrain, décembre 2023

La figure 2 montre les différentes étapes de transformation de la noix de palme en huile rouge. Ces étapes se présentent comme suit :

- Achat de la noix de palme

Les groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey procèdent à l'achat des noix de palme par tonnage ou soit par bassine. Le prix de ces noix varie en fonction de la qualité et la période.

- **Cuisson de la noix**

Dans un tonneau les femmes des différents groupements avec un feu ardent font bouillir sur un foyer en latérite les noix de palme achetées. Cette cuisson dure environ plus d'une heure de temps et est fonction de la qualité et de la quantité de la noix.

- **Trituration de la noix cuite**

Après cuisson, les femmes transposent les noix de palme dans un bassin érigé à cet effet. Elles procèdent par une méthode artisanale qui consiste à triturer les noix avec les pieds soigneusement lavés pour obtenir le jus de la noix de palme.

- **Extraction du jus de la noix**

Une fois la trituration terminée, les femmes ajoutent suffisamment de l'eau à la pâte obtenue dans le bassin. A l'aide d'un panier elles enlèvent les déchets composés de tourteau et de noix palmiste. La photo 3 illustre parfaitement comment les femmes du groupement *élavagnon* obtiennent du jus de la noix.

Photo 3 : Extraction du jus de palme par les membres du groupement *elavagnon*

Prise de vue : Abatti, décembre 2023

Sur cette photo on remarque les femmes du groupement en activité d'extraction du jus de palme dans un bassin. A l'aide d'un panier. Un élément du groupe débarrasse du bassin les tourteaux et les noix palmiste afin d'obtenir un mélange homogène. Ces tourteaux serviront à allumer les foyers et les noix palmistes à la fabrication de l'huile palmiste (*Tchotcho*).

- **Cuisson du jus de la noix**

Le jus de noix de palme obtenu après extraction est porté au feu vif à plus de deux heures de temps. Cette étape prend fin lorsqu'il commence par apparaître à la surface du jus de l'huile.

- **Extraction de l'huile**

A l'aide d'un récipient, les membres des groupements recueillent l'huile apparue à la surface du jus. Cette première huile est par la suite chauffée, filtrée et refroidie, embouteillée et mise en bidons. Elle est ainsi prête à la commercialisation.

❖ **Evaluation des revenus de cette activité**

Dans les treize groupements féminins identifiés, trois exercent cette activité de transformation de la noix de palme en huile rouge. Ces groupements sont : *Elavagnon*, *Sèdjrogandé* et *Fifonssi*. Cette huile produite est commercialisée et vendue selon la période à 700 F ou 800 F le litre et 11000 F ou 12500 F le bidon de 25 litres.

Le revenu mensuel et annuel généré par l'activité de ces groupements figure dans le tableau III

Tableau III : Revenu moyen des groupements de transformation de la noix de palme en huile rouge

Groupements	Dépenses (F CFA)	Recettes (F CFA)	Soldes mensuel (F CFA)	Solde annuel (F CFA)
<i>Elavagnon</i>	350000	600000	250000	2500000
<i>Sèdjrogandé</i>	279000	575000	296000	2960000
<i>Fifonssi</i>	229500	375000	145000	1450000
Total	858500	1550000	691000	6910000

Source : Enquête de terrain, décembre 2023

De l'analyse du tableau III, il ressort que les groupements féminins qui exercent l'activité de transformation de la noix de palme en huile rouge ont un revenu annuel sensiblement égal à 6910000. Ce revenu est calculé sur une période de dix mois. Ceci parce que ces groupements ne fonctionnent pas à plein temps.

2-1-3- Activités maraîchères

Six parmi les groupements identifiés ont comme activité principale le maraîchage. Cette activité se déroule suivant les étapes ci-après : achat de graines, mise en pépinière, transplantation, suivi et entretien, cueillette et vente.

- Achat de graine

Les femmes achètent les graines dans les centres pépiniéristes (Songhaï, ATDA). Le prix de ces semences est fonction de leurs variétés. Ces femmes procèdent à l'aménagement d'un espace afin de mettre en pépinière ces graines.

- Pépinière

C'est une planche sur laquelle sont mises les graines achetées. Cette planche est protégée des intempéries par des couverts à branche de palme ou autres. Après trois jours au moins ces graines germent et deviennent des plantules qui seront par la suite transplantées.

- Transplantation

Après une quinzaine de jour, ces plantules sont repiquées sur plusieurs autres planches précédemment aménagées à cet effet. La photo 4 présente les membres du groupement *Djromahouton* en activité de repiquage.

Photo 4 : Groupement *Djromahouton* en activité de transplantation

Prise de vue : Abatti, décembre 2023

Sur cette photo, figurent les membres du groupement *Djromahouton* qui procèdent à la transplantation de la grande morelle et d'épinard.

- Suivi et entretien

A cette étape, les plantules issues de la transplantation sont arrosées et entretenues au jour le jour avec des déchets d'animaux, de végétaux et d'engrais. Les insecticides et les pesticides sont utilisés pour empêcher la destruction de ces plants par les insectes. La photo 5 ci-dessous montre les membres du groupement mixte *Enangnon* en activité d'entretien du jardin.

Photo 5 : Groupement mixte *Enangnon* en activité d'entretien du jardin
Prise de vue : Abatti, décembre 2023

Sur cette photo figure certain membres du groupement en activité d'arrosage du jardin. Ce groupement est constitué de femmes et d'hommes. Le rôle de ces hommes est de mener des activités nécessitant beaucoup d'efforts physiques. Par exemple, le défrichage.

- Cueillette et vente

Après environ deux ou trois mois pour certains produits (tomate, épinard et grande morelle) et six mois pour d'autres (papaye) ces plants entretenus et suivis deviennent murs ou donnent des fruits qu'on peut cueillir et vendre. La photo 6 montre le groupement *Gbètognon* en activité de cueillette.

Photo 6 : Groupement *Gbètognon* en activité de cueillette
Prise de vue : Abatti, décembre 2015

Sur cette photo, figurent deux membres du groupement qui procèdent à la vérification et à la cueillette de quelques papayes mûres. Ces papayes cueillies sont vendues en détails ou par quarantaine aux consommateurs.

La figure 2 résume les différentes étapes du processus des activités de maraîchage.

Figure 2 : Processus du déroulement des activités de maraîchage

Source : Enquête de terrain, décembre 2023

Il ressort de l'analyse de la figure 2 qu'après la mise en pépinière des semences, les femmes obtiennent des plantules qu'elles transplantent sur des planches précédemment réalisées. Ces plants sont suivis et entretenus durant une période puis mis en vente.

❖ **Evaluation des revenus de cette activité**

Les groupements concernés par cette activité sont : *Djromahouton, Missimahou, CAMO, Enangnon, Gbètognon, Sonangnon*. Ces groupements produisent de la tomate, du piment, de la grande morelle, de l'épinard, de la pastèque et de la papaye. Ces produits sont livrés sur place aux revendeuses ou sont commercialisés dans les marchés ou sur les parcs de stationnement. Leurs prix ne sont pas fixes et varient selon les saisons. La tomate par exemple est vendue à 4 000 F ou 6 500 F selon la période. Cela est pareil pour le reste des produits.

Les revenus mensuels et annuels générés par chacun de ces groupements sont récapitulés dans le tableau IV

Tableau IV : Revenu moyen issu des activités de maraîchages

Groupements	Dépenses (F CFA)	Recettes (F CFA)	Solde mensuel (F CFA)	Solde annuel (F CFA)
Djromahouton	31500	150000	118500	1185000
Missimahou	600	50000	49400	494000
CAMO	19600	75000	55400	554000
Enangnon	60000	550000	495000	4950000
Gbètognon	25000	125000	100000	1000000
Sonangnon	37500	550000	512500	2050000
Total	174200	1500000	1329800	5778000

Source : Enquête de terrain, décembre 2023

De l'analyse du tableau IV, il ressort que les groupements féminins ayant pour activité le maraîchage totalisent un revenu moyen annuel de 5778000F CFA. Il est à noter que ces revenus ne sont pas statiques.

2-1-4- Activités d'élevages

L'Arrondissement d'Agonkanmey regorge aussi des groupements féminins qui font de l'élevage leurs activités principales ou secondaires. Quatre font l'élevage de lapin (cuniculture). Il s'agit des groupements *Elavagnon, Djromahouton, SCOOP* et *CAMO*. Le groupement *Missimahou* s'investit dans l'élevage de la volaille (aviculture).

La photo 7 montre les membres du groupement CAMO sur son site d'élevage de lapins.

Photo 7 : Groupement sur son site d'élevage à Assogbénu Kpèvi
Prise de vue : Abatti, décembre 2023

Cette photo présente quelques membres du groupement CAMO, le vétérinaire, les lapins élevés ainsi que leurs cages.

❖ **Evaluation des revenus de cette activité**

Les revenus de chacun des groupements calculés sont résumés dans le tableau V.

Tableau V : Revenu moyen issu des activités d'élevage

Groupements	Dépenses (F CFA)	Recettes (F CFA)	Solde annuel (F CFA)	Solde annuel (F CFA)
Elavagnon	12000	52500	40500	405000
Djromahouton	16000	52500	36500	365000
SCOOP	30000	105000	75000	750000
CAMO	20000	70000	50000	500000
Missimahou	230000	625000	395000	1580000
Total	308000	905000	597000	3600000

Source : Enquête de terrain, décembre 2023

Le tableau V ainsi résumé montre que les groupements féminins qui font de l'élevage ont un solde annuel de 3600000F CFA. Ce revenu varie au cours de l'année et en fonction du marché de distribution.

En dehors des autres groupements qui ont une activité économique, le groupement *Egnon nan mindé* a été spontanément créé dans le seul but d'apporter de l'aide aux proches lors d'une cérémonie de mariage et de décès ou lors d'une grande manifestation. Elles sont immédiatement rémunérées et cette rémunération est aussitôt distribuée entre elles.

2-2- Circuit de commercialisation des produits issus des activités des groupements féminins

Les différents produits issus des activités de ces groupements sont commercialisés sur place, dans le marché de la localité (Godonoutin) et ceux environnants (Kpassè, Zobè et Pahou).

La figure 3 ci-dessous montre les lieux de livraison des produits des groupements féminins.

Figure 3 : Répartition des groupements féminins et lieux de vente de leurs produits

Il ressort de l'analyse de cette figure, que les groupements féminins d'Agonkanmey vont vendre leurs produits dans le marché, de Godonoutin, de Kpassè, de Zobè et de Pahou. Notons que le marché de Godonoutin et de Kpassè sont les plus fréquentés par les groupements. Zobè et Pahou sont les moins fréquentés. Certains groupements comme SCOOP font aussi la livraison de leurs produits sur place. Le groupement Egnon nan mindé étant un groupement d'action sociale n'a par conséquent aucun produit à livrer.

2-2-1-Distribution des revenus aux seins des groupements féminins

Les groupements utilisent les revenus à de nombreuses fins. La figure 4 présente le mode de distribution des revenus au sein des groupements.

Figure 4 : Distribution des revenus au sein des groupements

Source : enquête de terrain, décembre 2023

L'analyse de cette figure révèle que la majorité des groupements utilise leurs revenus d'abord dans l'acquisition du matériel. Ensuite le paiement des membres. Le paiement varie d'un groupement à un autre et dépend des revenus. Selon les enquêtes chaque femme gagne au moins 15000F CFA par mois. Ce paiement se fait selon la position occupée dans le bureau. Enfin, le reste des revenus est utilisé pour des actions de solidarité et d'épargne.

3- DISCUSSION

D'abord, D. K. Possian (2010, p. 14) ayant obtenu des résultats similaires à ce travail a présenté les différents apports des groupements de femmes agricoles de la Commune de Toviklin dans le développement local. Cela lui a permis de se rendre à l'évidence que les êtres les plus frappés par la pauvreté sont surtout les femmes rurales qui sont de véritables actrices de développement. Dans le même sens, M. A. Yattara (2017, p. 22), dans sa recherche a montré que les femmes rurales constituent des actrices incontournables dans la production agricole, secteur sur lequel repose l'économie du Mali. Il ajoute que pour un développement inclusif, et partant de la logique que l'autonomisation économique des femmes entrainerait leur *empowerment*, les centres d'autopromotion ont été mis en place par le gouvernement malien et ses partenaires dans les cercles et les Communes afin de mieux promouvoir les femmes rurales. Aussi, S. N. Guèye (2012, p. 20), a-t-il montré que les groupements féminins sont à l'origine des associations qui regroupent en général les femmes appartenant à la même classe d'âge. Ce sont surtout des affinités économiques, politiques ou religieuses qui les lient. De même, les recherches de S. Vissoh (2016, p. 142) sur le GF de N'Dali ont montré que les appuis des ONG

au profit des groupements féminins se traduisent par des formations sur diverses thématiques par exemple la dynamique associative, les techniques de négociation, la gestion et la comptabilité, les techniques de conservation de produits agricoles, etc. D'autre part, D. B. Tokpanou (2018, p. 55) déduit que certaines structures d'intervention considèrent les groupements féminins comme leur propriété privée et les détournent d'une action, d'un projet à un autre dont elles ont la maîtrise d'œuvre. A l'opposé des résultats de ce travail, F. Youl et *al.*, (2017, p. 315), affirment que le pourcentage des femmes de la Sous-préfecture de Gomon qui participent aux charges familiales s'élève à 90,70 %. Cette contribution est perceptible dans le règlement des factures, les besoins en nourriture et en vêtements.

CONCLUSION

Cette étude menée dans l'Arrondissement d'Agonkanmey s'est intéressée seulement aux groupements féminins. Au cours de l'enquête, treize (13) groupements féminins ont été recensés. Ils exercent plusieurs activités dont la transformation de manioc, de la noix de palme, ainsi que les activités de maraîchage et d'élevage. Le revenu moyen issu de ces activités est d'environ 2136261F CFA par an pour chaque groupement. L'analyse de ce revenu permet de conclure que ces groupements contribuent en partie au développement de la localité. Même s'ils ne paient pas des taxes directes à la mairie, ils dotent la localité de vivre (gari, tapioca, huile rouge, épinard, grande morelle, de la papaye, de la tomate et du piment) tout le long de l'année. Si les autorités communales, les agents de l'ATDA et les groupements féminins eux-mêmes ne prennent pas les dispositions qui s'imposent pour améliorer leur production et leur technique de production pour un rendement meilleur, on risque de constater leur disparition progressive.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ATTANASSO Marie-Odile, 2012 : Femmes et pouvoir politique au Bénin, des origines dahoméennes à nos jours. FES, Bénin ; 235.
- BENOIST Marie, 2009 : La création d'un foyer féminin : une approche pertinente pour améliorer les conditions d'existences des femmes en zone rurale ? Etude de cas du foyer féminin de la vallée d'Ouneine, Haut Atlas marocain. Master 2, CIAHPD, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, 97.
- DADJO Cica Mathilda, 2014 : Diagnostic de la prise en compte du genre dans les PDC, PAI et PAAC. MDGLAAT/PADEL, 99.
- DEKAKON Satingo Rolette, 2018 : Accompagnement des groupements de femmes par les ONG dans la Commune de Lalo : Etat des lieux et perspectives. Mémoire de Master Professionnel en développement local, MIRD/UAC, 84.
- FAO, 2014: <http://www.fao.org/about/what-we-do/so3/fr/>
- GUEYE Ndègne Sokhna, 2012 : Stratégies de lutte contre la pauvreté féminine : exemple des groupements de femmes de la région de Dakar (Sénégal), IFAN-CAD, Dakar, 28.
- POSSIAN Daniel Karl, 2010 : Les groupements féminins agricoles et le développement local dans la Commune de Toviklin au Bénin. Mémoire de Maîtrise de Géographie, FLASH, UAC, Abomey-Calavi, 87.
- PROFIL GENRE BENIN, 2014 : Réalisé par DADJO, Cica, Mathilda, Assistance Technique auprès du Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l'Administration et de l'Aménagement du Territoire (MDGLAAT) pour la mise en œuvre du Programme d'Appui au Développement Local (PADL). Décembre 2014, 107.
- TOKPANOU Dèyon Boris, 2018 : Contribution des groupements féminins au développement local de la commune de So-Ava : cas des arrondissements de Ganvié I et Ganvié II. Mémoire de maîtrise, DGAT, FASHS, UAC, 74.

VISSOH Sylvain, 2016 : L'accompagnement des Groupements de Femmes par les Organisations Non Gouvernementales (ONG) dans la ville de N'Dali : quelles actions pour quels résultats ? Revue scientifique des Master Intégration Régionale et Développement (MIRD), Volume7, Numéro11, Décembre 2016, 236-145.

YATTARA Maimounatou Altini, 2017 : Accroître l'autonomisation économique pour soutenir l'*empowerment* des femmes rurales au Mali : étude de deux structures collectives féminines de la région de Koulikoro (l'association *Musowjigitugu-ton* des productrices de farines infantiles de la Commune de Toubacoro et l'union *Si yiriwades* productrices de beurre de Karité du Cercle de Dioïla). Mémoire de maîtrise sur mesure en développement rural intégré, Université Laval, Québec, 194.

YOUL Félix, KOUAME AYA Lydie-Marcelle, KOUAKOU Aya Larissa et TOH Alain, 2017 : Socio-Anthropologie du processus d'autonomisation des femmes rurales ivoiriennes à travers les activités génératrices de revenus, *European Scientific Journal November 2017* édition Vol.13, No.32 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431, 332.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREAA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77